

PRORAČUN EKSPLOATACIONIH REZERVU UGLJA I PRATEĆIH SEDIMENATA PRI PROJEKTOVANJU PODVODNE EKSPLOATACIJE NA RUDNIKU KOVIN

CALCULATION OF EXPLOITABLE RESERVES OF COAL AND ACCOMPANYING SEDIMENTS DURING THE DESIGN OF UNDERWATER EXPLOITATION AT THE KOVIN MINE

BRANKA JOVANOVIĆ¹, SVETLANA POLAVDER², SANJA GRUJIČIĆ³

¹ Rudarski institut Beograd, povrsinska@ribegrad.ac.rs, 0000-0002-4095-6790

² Rudarski institut Beograd, svetlana.polavder@ribegrad.ac.rs, 0000-0002-5661-1578

³ Rudarski institut Beograd, sanja.grujicic@ribegrad.ac.rs, 0000-0002-1433-9334

Režime: Rudarski institut Beograd je angažovan na Rudniku Kovin od samog početka rada rudnika, od inženjeringa na pripremnim radovima i uvođenju tehnologije podvodne eksploatacije, do projektovanja na svim nivoima (Glavni, Dopunski i Uprošćeni rudarski projekti) i laboratorijskih ispitivanja (geomehanička i ispitivanja kvaliteta uglja). Tema ovog članka jeste metoda proračuna eksploatacionih količina uglja i pratećih sedimenata ležišta Kovin, pri planiranju i projektovanju rudarskih radova na Rudniku Kovin.

Ključne reči: Podvodna eksploatacija, model, količina, profil.

Abstract: The Belgrade Mining Institute has been involved in the Kovin Mine since the beginning of the mine's operation, from engineering on preparatory works and the introduction of underwater exploitation technology, to design at all levels (Main, Additional and Simplified Mining Projects) and laboratory tests (geomechanical and coal quality tests). The topic of this article is the method of calculating the exploitation quantities of coal and accompanying sediments of the Kovin deposit, during the planning and design of mining works at the Kovin Mine.

Keywords: Underwater exploitation, model, quantity, profile.

1. UVOD

Ležište uglja i Rudnik Kovin nalaze se 70 km istočno od Beograda, na levoj obali Dunava, razdvojeni Dunavom od kostolačkog ugljenog basena.

Eksploatacija uglja i pratećih sedimenata (pesak i šljunak) na Rudniku Kovin vrši se metodom podvodne eksploatacije, kao specijalnom metodom površinske eksploatacije. Sedimenti se otkopavaju, kao i pri klasičnoj površinskoj eksploataciji, radom u bloku, u rezovima i podetažama. Klasične etaže ne postoje jer se plovni bageri kreću po površini vode i uvek rade u tzv. dubinskom radu. Etaže su uglavnom granice sedimenata ili vertikalna podela zona rada dva bagera.

Slika 1: Podvodna eksploatacija uglja i pratećih sedimenata na Rudniku Kovin (Rudarski institut Beograd)

Savremeno planiranje i projektovanje rudarskih radova vrši se na osnovu digitalnog modela ležišta kojeg čini i proračun količina pojedinih sedimenata ležišta mineralnih sirovina u jednoj određenoj konturi.

U nastavku teksta prikazani su principi i rezultati modelovanja dela kovinskog ležišta programskim paketom SOL (Sistem Obrade Ležišta) koji je korišćen u Rudarskom institutu pri izradi rudarskih projekata za Rudnik Kovin.

2. MODELOVANJE LEŽIŠTA UGLJA KOVIN

a) Priprema za modelovanje ležišta

Kao i u svim programskim paketima namenjenim modelovanju ležišta mineralnih sirovina, formira se baza podataka od podloga u obliku ulaznih fajlova (Jovanović i saradnici, 2024):

- rezultata istražnog bušenja (X, Y i Z koordinate, dubina geoloških slojeva i dr.)
- geodetskog snimka terena (X, Y i Z koordinate snimljenih tačaka na terenu) i
- zadate konture eksploatacione zone i godišnjih segmenata (u obliku X, Y i Z koordinata tačaka kontura) unutar kojih se definišu geološki slojevi ugljenog sloja i pratećih sedimenata i proračunavaju eksploatacione količine.

b) Formiranje modela

Nakon učitavanja ulaznih fajlova, filtriranjem i matematičkim operacijama nad podacima, formiraju se (Bratičević, 1990):

- Tačkasti digitalni model (TDM) sa pojedinačnim podacima u svakoj bušotini (koordinate, kote krovine, podine i debljine svakog geološkog sloja) i
- Ekvidistantni digitalni model (EDM) koji se formira interpolacijom pojedinačnih podataka iz bušotine (TDM) na zadatoj mreži podataka sa čvorovima (ΔX , ΔY). Za kovinsko ležište, s obzirom da je sedimentnog tipa sa blago nagnutim slojevima, primenjena je metoda linearne interpolacije.

c) Rezultati modelovanja

Kao konačni rezultati modelovanja, formiraju se izlazni fajlovi u obliku [1]:

- tabela proračuna količina pojedinih sedimenata,
- vertikalnih profila ležišta i
- 2D planova sa izolinijama određenih parametara ležišta (moćnost slojeva, krovine i podine slojeva, koeficijenta otkrivke i sl).

3. PRORAČUN EKSPLOATACIONIH KOLIČINA POJEDINIH SEDIMENATA

Količine pojedinih sedimenata proračunavaju se unutar kontura: određene eksploatacione zone i pojedinačnih godišnjih segmenata u kojima se nalazi projektovana godišnja proizvodnja otkrivke ili uglja.

Pri klasičnoj površinskoj eksploataciji za proračun eksploatacionih količina pojedinih geoloških slojeva primenjuje se standardna metoda proračuna paralelnih vertikalnih profila na određenom rastojanju.

Programski paket SOL koncipiran je na način da proračun eksploatacionih količina pojedinih sedimenata vrši metodom paralelnih horizontalnih profila na rastojanju 1m i na isti način prikazuje rezultate proračuna.

Kao primer, na slikama 2 i 3, kao i u tabeli 1, prikazani su rezultati modelovanja jednog dela kovinskog ležišta, u konturi eksploatacionog polja Rudnika Kovin.

Na slici 3 selektovane su horizontalne površine u ugljenom sloju, na niveletama 52 i 51:

$P52 = 46.059 \text{ m}^2$, $P51 = 133.359 \text{ m}^2$,

sa zapreminom uglja u pojasu 1m visine

$$V = \frac{P52 + P51}{2} \cdot 1\text{m} = 89.709 \text{ m}^3$$

(u tabeli 1 proračuna količina uglja, selektovan red 52-51).

a) profil P1 (položaj na slici 3)

b) detalj D sa profila P1

Slika 2: Model kovinskog ležišta uglja, profil

Slika 3: Model kovinskog ležišta uglja, u konturi eksploatacionog polja Rudnika Kovin, osnova sa izolinijama krovine i podine ugljenog sloja

(1-okonturenje nove eksploatacione zone 2-prethodno otkopan ugljeni sloj, 3-unutrašnje odlagalište)

Tabela 1: Model kovinskog ležišta uglja, proračun količina uglja u konturi eksploatacione zone [3]

Niveleta (mnv)		Količina (m ³)		
od	do	u sloju	KUM ↓	KUM ↑
56	55	0	0	1.648.868
55	54	304	304	1.648.868
54	53	6.036	6.340	1.648.564
53	52	19.155	25.495	1.642.528
52	51	89.709	115.204	1.623.373
51	50	162.669	277.873	1.533.664
50	49	191.385	469.259	1.370.995
49	48	213.971	683.230	1.179.609
48	47	230.684	913.914	965.638
47	46	222.253	1.136.167	734.954
46	45	197.162	1.333.329	512.701
45	44	167.240	1.500.569	315.539
44	43	112.124	1.612.693	148.299
43	42	35.145	1.647.838	36.175
42	41	1.030	1.648.868	1.030
41	40	0	1.648.868	0

∑M = 1.962.150 t

4. ZAKLJUČAK

U ovom članku prikazan je princip proračuna količina pojedinih sedimenata dela kovinskog ležišta, u konturi eksploatacionog polja Rudnika Kovin, kao rezultat modelovanja ležišta programskim paketom SOL.

Metoda proračuna količina horizontalnim profilima na rastojanju 1 m pokazala se kao precizna metoda i primenjiva pri projektovanju rudarskih radova u podvodnoj eksploataciji, zbog vertikalne preglednosti količina pojedinih sedimenata za potrebe dubinskog rada plovnih bagera i angažovanja više plovnih bagera sa ograničenim dubinama kopanja.

LITERATURA

Jovanović, B., Polavder, S., & Grujičić, S. (2024, November). Modeling of the Kovin coal deposit in the function of making mining projects. In Proceedings of the III International Symposium Mining and Geology Today. Belgrade. <https://doi.org/10.5937/RGD24008J>

Bratičević, D. (1990). SOL – Priručnik za korišćenje. Beograd: Rudarski institut.

Rudarski institut Beograd. (1991–2025). Rudarski projekti eksploatacije uglja i pratećih sedimenata na Rudniku Kovin. Beograd: Rudarski institut.